

O'ZBEKISTON VA KOREYA RESPUBLIKASI O'RTASIDAGI IKKI TOMONLAMA MUNOSABATLARNING TARIXIY VA IQTISODIY JIHATLARI

Dushayeva Gulbahor Zoxidjon qizi

Toshkent shahridagi Adju universiteti ilmiy kotibi

TDSHU mustaqil tadqiqotchisi

gulbahordushaeva13@gmail.com

+998995690797

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12819868>

ANNOTATSIYA

O'zbekiston va Janubiy Koreya o'zaro munosabatlarining tarixiy va iqtisodiy jihatlari o'rganilib tahlil qilingan bo'lib, bunda ikki tomonlama munosabatlarning mustahkamlanishida ushbu yo'nalishlarni ahamiyati ochib berilgan. Ikki tomonlama munosabatlarning tarixiy ildizlari mustaqillik davridan oldingi qadimgi davr qadimgi davrga borib taqalishi va sobiq ittifoq davrida etnik koreyslarning Markaziy Osiyo hududlariga kelishi ham ahamiyatlidir. Shu bilan birgalikda ikki mamlakatning savdo-iqtisodiy munosabatlari zamonaviy davrda muhim ahamiyat kasb etadi. Lekin bu yerda savdo-iqtisodiy aloqalarning yanada rivojlantirish uchun muammolar ham anqilangan. Bunda savdo-logistika yo'llarini takomillashtirish uchun tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: O'zbekiston Respubliksi, Janubiy Koreya, tashqi siyosat, hamkorlik, diplomatik munosabatlar, savdo-iqtisodiy munosabatlar.

O'zbekiston va Koreya munosabatlari umumiy uzoq yillik tarixga va diplomatik munosabatlarga ega hisoblanadi. Qadimda ikki mamlakatni "Buyuk Ipak Yo'li" bog'lab turgan bo'lsa, keyinchalik esa Sobiq Ittifoq davrida ham aloqalar uzilmagan. O'zbekiston mustaqillikka erishganadan so'ng Koreya Respublikasi 1991-yil 30-dekabrda Osiyo-Tinch okean mintaqasi davlatlari orasida birinchi bo'lib O'zbekiston Respublikasi mustaqilligini tan oldi. 1992-yil yanvarda O'zbekiston bilan Koreya Respublikasi o'rtasida diplomatik aloqalar o'rnatilgandan keyin siyosiy, iqtisodiy va madaniy sohalarida keng hamkorlik aloqalari yo'lga qo'yildi.

O'zbekiston va Koreya Respublikasi qadimdan do'stlik rishtalarini o'rnatib hamkorlik qilib kelayotgan xalqlardan hisoblanadi. Bu rishtalar uzoq o'tmishdan turli tarixiy voqelilarni boshdan kechirishiga qaramasdan shakllanib kelomogda. Buning isboti va tarixiy ildizi sifatida Samarqandda joylashgan "Afrosiyob" muzeyida saqlanib kelayotgan devoriy suratlarda VII asr o'rtalarida Samarqand hukmdorining qadimgi Koreya ya'ni Choson elchisini qabul qilish marosimi aks ettirilgani bunga yorqin misol bo'la oladi.

O'zbekiston va Koreya munosabatlari umumiy uzoq yillik tarixga va diplomatik munosabatlarga ega hisoblanadi. Janubiy Koreya va O'zbekiston o'rtasidagi 1991-yilgacha bo'lgan aloqalarni Osiyoda kengroq geosiyosiy va savdo aloqalari doirasida yuzaga kelgan tarixiy va madaniy aloqalar kontekstida ko'rish mumkin. Bu aloqalar qadim zamonlardan tortib O'zbekiston Sovet Ittifoqidan mustaqillikka erishgunga qadar bo'lgan turli davrlarni qamrab oladi.

Zamonaviy Janubiy Koreya va O'zbekiston hududlari o'rtasidagi eng muhim tarixiy bog'lanishlardan biri Buyuk Ipak yo'li edi. Bu qadimiy savdo yo'li O'rta Osiyo, jumladan, hozirgi O'zbekiston hududidan o'tib, Sharqiy Osiyoni G'arbiy Osiyo bilan bog'lagan. Ipak yo'li orqali koreys savdogarlari Markaziy Osiyo, jumladan, hozirgi O'zbekiston savdogarlari bilan tovar

ayirboshlashlari mumkin edi. Bu madaniy almashinuvni va texnologiya, dinlar va g'oyalarning tarqalishini osonlashtirgan. Koreyaga Xitoy orqali kirgan buddizm ham Ipak yo'li bo'ylab tarqalgan. Buddist rohiblar va ziyoratchilar Sharqiy Osiyo va Markaziy Osiyo o'rtasidagi madaniy almashinuvni targ'ib qilgan holda ushbu yo'nalish bo'ylab sayohat qilishgan. Koreya va Markaziy Osiyo o'rtasidagi tarixiy aloqalar, ayniqsa, mintaqalar o'rtasidagi o'zaro aloqalarning asosiy kanali bo'lib xizmat qilgan Ipak yo'li orqali katta ahamiyatga ega edi. Bu yo'l orqali tovar, madaniyat va g'oyalar almashinuvi bo'lib o'tgan va bu aloqalarning rivojlanishiga xizmat qilgan. Aloqa o'rnatishda buddizm ham asosiy rol o'ynagan. Hindistonlik rohiblar buddist ta'limotlarini Xitoy orqali Koreyaga olib kelishgan va bu madaniy almashinuvni osonlashtirgan. Koreya va O'rta Osiyo o'rtasidagi savdo ipak, oltin va boshqa qimmatbaho buyumlar ayirboshlash, hududlar o'rtasidagi iqtisodiy aloqalarni mustahkamlashdan iborat edi. Diplomatik munosabatlar sulolaviy aloqalar va harbiy ittifoqlar orqali rivojlandi. Yuan va Min sulolalari Koreya va O'rta Osiyo o'rtasida elchixonalar va savdo vakolatxonalari almashinuvini o'z ichiga olgan diplomatik munosabatlarning o'rnatilishiga yordam bergan. Koreys generallari va buddist rohiblari tez-tez diplomatik missiyalar va harbiy ekspeditsiyalarda qatnashib, Markaziy Osiyo bilan siyosiy va harbiy aloqalarni mustahkamladilar. Koreyada qog'oz ishlab chiqarish va boshqa hunarmandchilik kabi texnologiyalarning rivojlanishiga Markaziy Osiyoning sezilarli ta'siri qayd etilgan. Diniy aloqalar, xususan, buddizm va islom madaniy an'alarining ta'siri mintaqalar o'rtasidagi madaniy va diniy aloqalarning rivojlanishiga yordam berdi. Koreya va Markaziy Osiyo o'rtasida Xitoy, Yaponiya va boshqa davlatlar orqali faol dengiz savdosi iqtisodiy aloqalarni mustahkamlashga xizmat qildi. Sanoat kooperatsiyasi zamonaviy hamkorlikning muhim yo'nalishi bo'lgan yuqori texnologiyalar, sanoat va energetika sohasida tajriba almashishni o'z ichiga olgan. XIII asrda hozirgi Koreya va O'zbekiston hududlari Mo'g'ullar imperiyasi ta'siriga tushib qolgan va bu mintaqalar o'rtasidagi aloqalarga ham hissa qo'shgan. Sharqiy Osiyodan Yevropaga cho'zilgan Mo'g'ul imperiyasi odamlarning ko'chishi va imperiyaning turli qismlari o'rtasida madaniy va texnologik bilimlar almashinuvini osonlashtirgan.

1937-yilda minglab koreyslar Sovet Ittifoqining Uzoq Sharqidan O'rta Osiyoga, jumladan, hozirgi O'zbekistonga deportatsiya qilindi. Koryo-saram nomi bilan tanilgan bu koreyslar mahalliy jamiyat va madaniyatning muhim qismiga aylandi. Koryo-saram O'zbekistonning iqtisodiy va madaniy hayotida muhim o'rin tutgan, shuningdek, mintaqada koreys madaniyati va an'alarining tarqalishiga hissa qo'shgan. 1991-yilgacha Janubiy Koreya va O'zbekiston o'rtasida siyosiy sharoitlar tufayli to'g'ridan-to'g'ri rasmiy aloqalar bo'lmagan bo'lsa-da, Sovet Ittifoqi orqali ham bir qancha bilvosita aloqalar mavjud edi. Janubiy Koreya Sovet Ittifoqi bilan savdo aloqalarini davom ettirdi, bu O'zbekistonda ishlab chiqarilgan tovarlar almashinuvini o'z ichiga olgan bo'lishi mumkin. Sovet-Koreya aloqalari cheklangan edi, ammo iqtisodiy va madaniy almashinuv kanallari hali ham mavjud edi. Sovet Ittifoqi va Janubiy Koreya o'rtasidagi ilmiy va madaniy almashinuvlar O'zbekiston va Janubiy Koreya o'rtasidagi bilvosita hamkorlikka ham hissa qo'shdi. Xalqaro ko'rgazmalar, konferensiyalar va madaniy tadbirlarda ishtirok etish bilim va tajriba almashishga xizmat qildi.

1991-yilgacha Janubiy Koreya va O'zbekiston o'rtasidagi aloqalar ko'p qirrali bo'lib, qadimiy savdo yo'llari, Ipak yo'li orqali o'tgan madaniy almashinuvlar, Mo'g'ullar imperiyasining ta'siri va Markaziy Osiyoda koreys diasporasining sezilarli mavjudligini o'z ichiga olgan. Bu tarixiy-madaniy aloqalar O'zbekiston mustaqillikka erishgandan keyin

munosabatlarning yanada rivojlanishiga zamin yaratdi. 1991 yilgacha rasmiy diplomatik aloqalar mavjud bo'lmaganiga qaramay, ushbu mintaqalar xalqlari o'rtasidagi aloqa va almashinuvlarning davom etishiga ko'plab omillar sabab bo'ldi. Qadimda ikki mamlakatni "Buyuk Ipak Yo'li" bog'lab turgan bo'lsa, keyinchalik esa Sobiq Ittifoq davrida ham aloqalar uzilmagan. O'zbekiston mustaqillikka erishganadan so'ng Koreya Respublikasi 1991-yil 30-dekabrda Osiyo-Tinch okean mintaqasi davlatlari orasida birinchi bo'lib O'zbekiston Respublikasi mustaqilligini tan oldi. 1992-yil yanvarda O'zbekiston bilan Koreya Respublikasi o'rtasida diplomatik aloqalar o'rnatilgandan keyin siyosiy, iqtisodiy va madaniy sohalarda keng hamkorlik aloqalari yo'lga qo'yildi.

Hozirgi kunda esa O'zbekiston Respublikasi va Koreya Respublikasini xalqaro huquqning umume'tirof etilgan tamoyillari va normalariga asoslangan an'anaviy do'stlik va hamkorlik munosabatlari bog'lab turadi. Ikki davlat siyosiy, iqtisodiy, madaniy va boshqa sohalarda ikki tomonlama hamkorlikni chuqurlashtirishga katta e'tibor qaratmoqda. Ikki tomonlama munosabatlarning barcha sohalarda muvaffaqiyatli rivojlanishiga mamlakatlar o'rtasida hech qanday siyosiy muammolarning yo'qligi, mustahkam shartnomaviy-huquqiy baza yordam bermoqda. Hozirgi kunda esa O'zbekiston Respublikasi va Koreya Respublikasini xalqaro huquqning umume'tirof etilgan tamoyillari va normalariga asoslangan an'anaviy do'stlik va hamkorlik munosabatlari bog'lab turadi. Ikki davlat siyosiy, iqtisodiy, madaniy va boshqa sohalarda ikki tomonlama hamkorlikni chuqurlashtirishga katta e'tibor qaratmoqda. Ikki tomonlama munosabatlarning barcha sohalarda muvaffaqiyatli rivojlanishiga mamlakatlar o'rtasida hech qanday siyosiy muammolarning yo'qligi, mustahkam shartnomaviy-huquqiy baza yordam bermoqda.

Ikki mamlakat hamkorligining boshqa sohalariga nazar tashlaydigan bo'lsak, quyidagi holatni kuzatishimiz mumkin. O'zbekiston va Koreya Respublikasi so'nggi o'n yilliklar davomida o'zaro iqtisodiy munosabatlarda sezilarli o'sish va diversifikatsiyalash bilan ajralib turadigan jadal sur'atlarga guvoh bo'ldi.

Janubiy Koreya va O'zbekiston o'rtasidagi savdo aloqalari yillar davomida sezilarli o'sish va rivojlanishni ko'rsatdi. 2022-yilda Janubiy Koreya O'zbekistonga 2,26 milliard dollarlik mahsulot eksport qildi, buning asosiy eksporti avtomobillar, ehtiyot qismlar va aksessuarlar hamda avtomobillardir. Boshqa tomondan, O'zbekistonning Janubiy Koreyaga eksporti 31,3 million AQSH dollarini tashkil etib, o'tga chidamli sementlar, qayta ishlangan qog'oz massasi va chakana bo'lmagan sof paxta iplari eksport qilinadigan asosiy mahsulotlardir.

Koreya Respublikasining O'zbekistondan qilgan import hajmi va O'zbekistonning Koreya Respublikasidan qilgan import ko'rsatkichlari (AQSH dollari)

Manba: tradingeconomics.com va wits.worldbank.org veb-sayti ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tuzildi

<https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/UZB/StartYear/2017/EndYear/2021/TradeFlow/Import/Partner/KOR/Indicator/MPRT-TRD-VL#>

<https://tradingeconomics.com/south-korea/exports/uzbekistan>

Koreya Respublikasining O'zbekistonga qilgan eksport va O'zbekistonning Koreya respublikasiga qilgan eksport ko'rsatkichlari (AQSH dollari)

Manba: *tradingeconomics.com* va *wits.worldbank.org* veb-sayti ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tuzildi

<https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/UZB/StartYear/2017/EndYear/2021/TradeFlow/Import/Partner/KOR/Indicator/MPRT-TRD-VL#>,
<https://tradingeconomics.com/south-korea/exports/uzbekistan>.

Ushbu ikki jadvlada Koreya Respublikasi va O'zbekiston Respublikasi o'rtasidagi import va eksport ko'rsatkichlari haqidagi ma'lumotga ko'ra, 2017- yildan 2022-yilgacha bo'lgan olti yillik davrdagi tovar ayirboshlash dinamikasining to'liq ko'rinishimiz mumkin. Tovar ayirboshlash dinamikasiga ko'ra, Janubiy Koreyaning O'zbekistondan import hajmi 2017-yilda taxminan 1 155 100 AQSH dollaridan boshlab va 2019-yilda eng yuqori cho'qqiga yetgan holda O'zbekistondan 2019-yilga qadar Janubiy Koreyaga importi sezilarli o'sishni ko'rsatmoqda. 2019-yildan keyin 2020-yilda esa 1 938 067 AQSH dollarigacha sezilarli pasayishni ko'rismiz mumkin. Import hajmining bunday o'zgarishi O'zbekistondan Janubiy Koreyaga eksport qilinadigan paxta, oltin va minerallar kabi tovarlariga bo'lgan talabning o'zgarishi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Bunda asosan, 2020-yilda Covid-19 pandemiyasini butun dunyo bo'ylab tarqalishi ta'sir etgan.

O'zbekistonning Janubiy Koreyadan import ko'rsatkichlariga nazar tashlaydigan bo'lsak, O'zbekistonning Janubiy Koreyadan importi 2017-yilda 18 116 879 AQSH dollaridan boshlanib, 2021-yilda eng yuqori ko'rsatkich 22 053 219 AQSH dollarini tashkil etadi, 2022-yilda esa 20 000 320 AQSH dollarigacha tushgan. Importning barqaror o'sishi O'zbekistonning Janubiy Koreya tovarlariga talab ortib borayotganini aks ettiradi, Janubiy Koreyadan asosiy eksport qilingan texnologik mahsulotlar, avtomobil qismlari va maishiy elektronika mahsulotlari hisoblanadi.

Eksport dinamikasini kuzatadigan bo'lsak, Janubiy Koreyaning O'zbekistonga eksporti 2017-yilda 1 180 445 AQSH dollarini tashkil etgan bo'lsa, 2019-yilga kelib bu ko'rsatkich 2 338 438 AQSH dollarigacha ko'tarilgan. 2020-yilga kelib 1 704 233 dollargacha pasayishni ko'rishimiz mumkin, bu global iqtisodiy sohaga ta'sir etgan Covid-19 pandemiyasining tarqalishi bilan bog'liq. Bu O'zbekistonda Janubiy Koreya mahsulotlari uchun mustahkam bozor mavjudligini ko'rsatib, mustahkam iqtisodiy aloqalar va O'zbekiston Janubiy Koreyadan yuqori texnologiyali mahsulotlarni eksport qilishi bilan izohlanadi. Ikkinchi tomondan nazar tashlaydigan bo'lsak, O'zbekistonning Janubiy Koreyaga eksporti nisbatan kam bo'lib, 2017-yilda 45 857 AQSH dollarini tashkil etgan, 2022-yilda esa 28 000 AQSH dollarigacha pasaygan. Bunday nomutanosib ko'rsatkichlar orqali O'zbekiston mahsulotlariga Janubiy Koreyada ehtiyoj ko'p emasligini bildirishi mumkin. Lekin bu yerda bir necha muammolar mavjud bo'lib, ulardan biri bu ikki mamlakat o'rtasida mahsulotlarning eksport va import qilinishida qulay to'g'ridan-to'g'ri yetakazadigan transport koridorlarining mavjud emasligidadir. Bu esa o'z navbatida, tovar ayirboshlashda ko'p vaqt va mablag' talab etiladi. Buning yechimi yangi transport koridorlarining ochilishidir.

Janubiy Koreyaga foyda keltiradigan sezilarli savdo nomutanosibligiga qaramay, iqtisodiy hamkorlik rivojlanib bormoqda va savdo hajmini diversifikatsiya qilish va oshirishga harakat qilinib kelinmoqda. Masalan, O'zbekiston tabiiy resurslarini Koreyaning ilg'or qayta ishlash texnologiyalari bilan bog'lagan holda ilg'or sanoat tarmoqlari uchun materiallar ishlab chiqarish texnologiyalarini ishlab chiqish bo'yicha hamkorlik yo'lga qo'yilgan. Bunday chora-

tadbirlar ikki davlat o'rtasidagi savdo aloqalarini yanada mustahkamlashga xizmat qiladi.

Janubiy Koreyaning ilg'or texnologiyalari va tajribalari asosida O'zbekistonda sanoat tarmoqlarida ishlab chiqarishni yaxshilash hamda yo'lga qo'yishda Janubiy Koreya bilan hamkorlikda amalga oshirib kelinayotgan loyihalarning ahamiyati kattadir. Janubiy Koreya O'zbekistonda energetika sohasidagi turli loyihalarda faol ishtirok etib, mamlakat energetika infratuzilmasini yaxshilash va resurslarni rivojlantirishga e'tibor qaratdi. Bunga quyidagi loyihalarni misol qilib keltirish mumkin.

2006-yilda Koreya Milliy neft korporatsiyasi (Korea National Oil Corp.), Koreya gaz korporatsiyasi (Korea Gas Corp.) va "O'zbekneftgaz" o'rtasida Koreya kompaniyalariga Chust-Pop va Namangan-Terachi neft va gaz konlarida eksklyuziv qidiruv va ekspluatatsiya huquqini beruvchi o'zaro anglashuv memorandumi imzolangan. Koreya Milliy neft korporatsiyasi Lukoyl, Petronas va CNPC bilan bir qatorda Orol dengizi konlarini qidirish bo'yicha xalqaro konsorsiumning bir qismidir. 2008-yilda Koreyaning KOGAS gaz kompaniyasi va "O'zbekneftgaz" umumiy smeta qiymati 1,84 milliard AQSH dollariga teng bo'lgan Ustyurt platosidagi Surg'il gaz uchastkasini birgalikda qidirish va foydalanish bo'yicha kelishuvga erishdi.

2017-yil holatiga ko'ra, Janubiy Koreya tomonidan O'zbekiston iqtisodiyotiga jalb qilingan sarmoyalarning umumiy hajmi 7 milliard dollardan oshdi. Natijada O'zbekistonda Janubiy Koreya kapitalidan foydalanadigan 461 ta korxonalar, jumladan, 386 ta qo'shma korxonalar va 75 tasi 100 foiz Janubiy Koreya kapitali ishtirokidagi korxonalar faoliyat ko'rsatmoqda. 2016-yilda Ustyurt gaz-kimyosini qurish uchun Janubiy Koreyaning 4 milliard AQSh dollari miqdoridagi sarmoyasi yo'naltirildi.

Bundan tashqari, Koreya Havo yo'llari (Korean Air) 2008-yildan buyon Navoiy aeroporti orqali yuk tashishni amalga oshirib kelmoqda. 2019-yilda o'zaro tovar ayirboshlash 2018-yilga nisbatan 27 foizga, jumladan eksport 30,1 foizga oshgan. Yaqinda O'zbekistonda 2019-yilda 198 ta korxonalar, jumladan, Koreya kapitali ishtirokida qo'shma korxonalar tashkil etildi va ularning umumiy soni 800 dan oshdi. Surg'il gazni qayta ishlash majmuasi, Farg'ona va Buxorodagi to'qimachilik fabrikalari, Hyundai avtomobil ishlab chiqarish zavodi kabi yirik loyihalar. Namanganda Janubiy Koreyaning yetakchi kompaniyalari sarmoyalari evaziga amalga oshirildi.

Janubiy Koreya hukumati O'zbekiston hukumati bilan ikki tomonlama shartnomalar imzolash orqali O'zbekistondagi bizneslarini qo'llab-quvvatlaydi, buning natijasida koreys bizneslari o'zbek xalqi uchun koreys tovarlari va xizmatlarini ishlab chiqarish orqali o'z milliy brendini ilgari surishlari mumkin. Masalan, Toshkentda 2019-yilda Savdo-iqtisodiy hamkorlik bo'yicha O'zbekiston va Janubiy Koreya hukumatlararo komissiyasining yig'ilishi bo'lib o'tdi. Tomonlar O'zbekistonda qo'shma markazlar yaratish, tezyurar temir yo'llarni qurish, ekologik toza vagonlar ishlab chiqarish, turizm infratuzilmasini yaratish, aqlli shahar qurish va eksportga yo'naltirilgan qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish loyihalarini ishga tushirish zarurligini muhokama qildilar.

KOICA texnik ko'magida 2019-yilda sog'liqni saqlash sohasida 13 million AQSh dollariga teng ikkita grant loyihasi yakunlandi va Koreya kompaniyalari ishtirokida 29,6 million dollarlik oltita loyiha amalga oshirilmoqda. 2020-2022-yillarda amalga oshirish uchun qiymati 72,2 million dollarlik yana o'nta loyiha ishlab chiqilmoqda. Bundan tashqari, Koreya Eksport-import banki bilan hamkorlikda O'zbekistonga 2 milliard dollarlik resurslar jalb qilingan.

Shunday qilib, O'zbekiston va Janubiy Koreya o'rtasidagi munosabatlar o'zaro do'stlik, hurmat prinsiplariga asoslangan. Buni biz siyosiy, iqtisodiy, madaniy sohalaridagi homkorlik natijalari orqali ko'rib chiqdik. Hozirgi munosabatlari ijobiy ko'rsatkichda bo'lsa-da, lekin munosabatlarni yanada yuqori bosqichga olib chiqish uchun bir nechta muammolar mavjud. Ulardan biri sifatida savdo-sotiq aloqlarini kuchaytirish kiradi. Buning yechimi transport-logistika yo'laklarining Koreya va O'zbekiston bilan bog'lanishidir. Ko'rinib turibiki, iqtisodiy, savdo munosabatlarini rivojlantirish uchun transport-logistika koridorlarini ochish talab etiladi va bu o'z navbatida ikki mamlakat uchun mintaqa xavfsizligi muammosining hal etilishiga borib taqaladi. Xavfsizlikni ta'minlash yo'lida O'zbekiston ham Koreya ham o'zaro hamkorlikni yo'lga qo'ysa, bu borada tajriba almasha va turli loyihalarni yo'lga qo'ysa maqsadga muvofiq bo'ladi.

References:

1. Mirziyoyev SH.M. 2022 — 2026 YILLARGA MO'LJALLANGAN YANGI O'ZBEKISTONNING TARAQQIYOT STRATEGIYASI.
2. Rakhimov M. Central Asia-South Korea relations and Central Asian Perspective on Korea's New Northern Policy// Evaluation and Tasks of New Southern and New Northern Policies from an Overseas Perspective. 2020. – P. 327-407; Uzbekistan and South Korea: toward special relationship// the CACI Analyst. 2016. - June 10, 2016.
3. Каримова Н. Э. “Центральная Азия – Республика Корея: исторические и культурные связи,” Центральная Азия и Корея: исторические, экономические и культурные связи, Ташкент, "O'zbekiston milliy ensiklopediyasi", 2008, pp. 37-41.
4. Fumagalli M. South Korea's Engagement in Central Asia from the End of the Cold War to the “New Asia Initiative”, The Journal of Northeast Asian History, vol. Volume 9, no. Number 2, pp. 69-97, 2012.
5. S. Peyrouse, “SOUTH KOREA'S ADVANCES INTO CENTRAL ASIA,” CACI Analyst, 01 09 2010.
6. S.Natalya, E.Hwang, S.Coluccello “South Korea's Public Diplomacy Actors in Uzbekistan,” European Journal of Korean Studies, %1-tom22, %1-son1, pp. 95-124, 2022.
7. Bulanakova M. A. Eurasian Vector of Foreign Policy of the Republic of Korea: the Factor of Central Asia// EURASIAN INTEGRATION: economics, law, politics. 2020;14(4):70-87. (In Russ.) <https://doi.org/10.22394/2073-2929-2020-4-70-87>.
8. Dadabaev T. Chinese, Japanese and Korean In-roads into Central Asia: Comparative Analysis of the Economic Cooperation Road Maps for Uzbekistan, Honolulu, Hawai'i: East-West Center, 2019; Connectivity, energy, and transportation in Uzbekistan's strategy vis-à-vis Russia, China, South Korea, and Japan// Asia Europe Journal, vol. 19, pp. 105-127, 2020.
9. E. Varpahovskis, Education as a Soft Power Tool: Korea's Approach toward Uzbekistan, in Korea's Soft Power and Public Diplomacy, Hangang Network, 2017, pp. 101-124;
10. Generating Soft Power Through Education: How South Korea approaches Central Asia with its Education Diplomacy, in Contemporary Issues of International Relations: The Problems of International Community, Cambridge Scholars Publishing, 2020, pp. 377-415.